

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ ПОЗИТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ

Евстафьева Л.Г

доцент кафедры «Методика дошкольного образования»
Института переподготовки и повышения квалификации
директоров и специалистов дошкольных
образовательных организаций

Аннотация: в статье описывается важность коррекции поведения ребенка с помощью позитивных сообщений, приведены примеры мини игр с взрослыми.

Ключевые слова: базис личностной культуры ребенка, взаимодействия педагога с ребенком, помощью позитивных сообщений.

В современной социокультурной ситуации все большее значение приобретает ценность развития личности в системе образования. Развитие личности ребенка (становление его инициативности, самостоятельности, ответственности наряду с развитием межличностной и межкультурной толерантности) требует проектирования особой системы образования. Прежде всего, этот тезис имеет смысл применительно к дошкольному образованию, закладывающему базис личностной культуры ребенка, который в дальнейшем будет определять траекторию развития его личности.

В психологии хорошо известен тот факт, что чем младше ребенок, тем более он чувствителен к стилю взаимодействия с ним взрослого и тем легче воспринимает этот стиль в качестве общепринятого и закономерного. В дальнейшем ребенок становится носителем и транслятором именно тех норм, которые содержатся в этом стиле, пусть даже не в явном, а в скрытом виде. Более того, именно в контексте взаимодействия педагога с детьми, собственно, и происходит развитие личности ребенка. Поэтому основной акцент в развитии системы дошкольного образования имеет смысл делать именно на процессе взаимодействия педагога с ребенком в детском саду, точнее, на образовательных технологиях, используемых в процессе коррекции поведения ребенка с помощью позитивных сообщений.

Взаимодействие с детьми предполагает, что педагог должен корректировать поведение ребенка. Однако имеет смысл это делать не посредством простого запрета, окрика или замечания, а с помощью позитивных событий. Можно представить себе два основных типа ситуаций, когда воспитатель или учитель должен корректировать поведение ребенка:

1. Когда последствия действий ребенка не слишком тяжелые или вызваны его ошибкой;
2. Когда эти последствия затрагивают других людей либо являются результатом его сознательного действия.

В первом случае (которому относятся, например ситуации, связанные с ошибками на занятиях, неудачами в какой-либо деятельности или с попытками сделать что-то по-своему) позитивное сообщение педагога должно заключать в себе поощрение ребенка действовать дальше. Например, если ребенок не смог что-то сделать по вашей просьбе, ни в коем случае нельзя говорить ему: «Эх ты не смог сделать такую простую вещь!» Не очень хорошо также, если педагог, ничего не сказав ребенку, например, просто попросит о том же другого ребенка или сделает это сам. Но не стоит, и отрываться от ребенка фразой типа: «Ну ладно, ничего страшного», позитивным в этом случае будет сообщение тип: «Спасибо тебе, ты очень

старался!» Такие сообщения. Как «Так уже намного лучше!», «У тебя обязательно получится!», «Попробуй еще», «Я не думаю, что для тебя это должно быть трудно», «У всех бывают неудачи», и т.п., побуждают ребенка к дальнейшим действиям.

Второй тип ситуации (к которым относятся, например, действия связанные с опасностью для самого ребенка или других детей, а также его асоциальные действия) требует пресечение действий ребенка. В этом случае позитивные сообщения преследуют цель изменить его поведение. Этот вид сообщений так же не должен включать простую критику действия ребенка и его запрет. Позитивное сообщение, призванное изменить поведение ребенка, должно включать следующие компоненты:

1. Описание произведенного им действия;
2. Описание возможного (или неизбежного) результата этого действия;
3. Предложение альтернативного варианта поведения.

Необходимо, чтобы в структуру такого сообщения входили все три звена. Особенно важно не ограничиваться объяснением, почему так делать не стоит или нельзя, а предложить ребенку другой вариант поведения в этой ситуации.

Пример практического занятия для воспитателей: *«Побуждение ребенка к изменению поведения»*

В дни методического мастерства с педагогами можно сыграть в незамысловатую игру - в то, как вы запрещаете ребенку сделать что-либо. Пусть один из педагогов будет собой, а другой станет на несколько минут маленьким ребенком. Попробуйте сами испытать те чувства, которые испытывают дети с нами.

1) Разбившись на пары . придумайте или вспомните из собственной практики ситуации, когда ребенок ведет себя плохо или опасно. Один из педагогов, играющий в паре роль воспитателя, просто запрещает «ребенку», роль которого играет другой педагог, делать что-либо опасное или невежливое. После окончания ситуации «ребенок», делится чувствами, испытанными им в этой ситуации. Затем педагоги меняются ролями.

2) Пользуясь приведенной выше схемой, воспитатель, исполняющий роль воспитателя, дает «ребенку» позитивное сообщение о необходимости изменить свое поведение. «Ребенок» делится своим ощущением. Затем воспитатели меняются ролями.

Поэтому когда дети чувствуют позитивную связь, между собой и взрослыми, они ощущают себя важной частью сообщества, членами которого являются, будь то семья, детский сад, или школа.

Литература.

1. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. 18 июня 2018г № 1-мх
2. Грошева И.В., Мирзиеева Ш.Ш., Евстафьева Л.Г., Махмудова Д.Т., Набиханова Ш.Б., Пак С.В., Назарова В.А., Исакова М.Р., Абдуназарова Н.Ф. «Государственная учебная программа “Ilk qadam” для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан (2022г)
3. Методическое пособие Государственной учебной программы Ilk qadam// «Индивидуализация процесса обучения в дошкольном образовании» (2020г)